

English version below

Tímpano con la Lamentación de Cristo

[Anónimo](#)

Nº inventario: 161 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1508-1512

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 111 x 205 x 26 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [Piedad](#)

Procedencia: [Monasterio de Nuestra Señora de La Armedilla](#) (Cogeces del Monte, España)

Emplazamiento actual: [Spencer Art Museum](#) (Lawrence, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1963.0020.a,b,c

Historia del objeto

En 1402 el infante Fernando de Antequera fundó para la Orden de San Jerónimo el monasterio de *Nuestra Señora de la Armedilla* (Cogeces del Monte, Valladolid). Este se asentó sobre un antiguo eremitorio en el que se veneraba una talla de la Virgen (Herguedas Vela, 2017). A comienzos del siglo XV el monasterio contó con el patronazgo de Juan II de Aragón, Álvaro de Luna y Juan Velázquez de Cuéllar, quienes ayudaron en su construcción. Se constituyó como un enclave fundamental, puesto que acogió a Juan II y a Enrique IV en sus visitas reales. Cuando Beltrán de la Cueva consiguió el título de duque de Albuquerque, el rey le obsequió con la Villa y Tierra de Cuéllar, haciéndose cargo a partir de entonces del edificio (Herguedas Vela, 2017). En torno a 1517 la construcción del templo debía estar casi concluida a tenor de la decoración de su interior.

A lo largo del siglo XIX se produjeron numerosas exclaustaciones que pusieron fin al que otrora fue un lugar reboante de acontecimientos: la ocupación francesa, la Guerra de la Independencia y la desamortización de Godoy supusieron un duro varapalo para el templo, perdiendo numerosos bienes. Por si fuese poco, en 1809 un decreto obligó a los clérigos a volver a sus localidades de origen. El 10 de octubre la comunidad de la Armedilla fue expulsada y cuando consiguió regresar fue disuelta definitivamente en 1835 (Herguedas Vela, 2017). En estas fechas se llevó a cabo un inventario de bienes con el objetivo de conocer lo que había en su interior. A

partir de ese momento comenzaron a dispersarse y venderse los objetos del monasterio.

Según Gillerman (2001), una de las piezas expoliadas de la Armedilla fue un relieve en piedra que actualmente se encuentra en el Spencer Museum of Art de la Universidad de Kansas. Al igual que sucedía en otras iglesias, la portada para acceder al templo se encontraba en la fachada occidental. Gracias a la fotografía realizada por Francisco Antón Casaseca en 1923 se conoce la decoración que poseía, sin embargo, aunque todavía permanecían las pilastras, tanto el dintel como el tímpano de la portada habían desaparecido (Antón Casaseca, 1942). En ese tiempo, el marqués de la Vega-Inclán era el comisario regio de turismo y negoció con el obispado de Segovia el traslado del arco de piedra del monasterio a la Casa-Museo de Cervantes en Valladolid (Martínez Ruiz, 2002). Es difícil saber qué ocurrió, pero Merino de Cáceres y Martínez Ruiz (2012) sostienen que probablemente [Arthur Byne](#) y el marqués llegaron a un acuerdo comercial. Vega-Inclán fue un personaje muy ambiguo, puesto que, aunque estaba interesado en la conservación del patrimonio, también fue un gran marchante de arte (Álvarez Lopera, 2000). Por su parte, Byne era el agente de [William Randolph Hearst](#) y se encargaba de buscar nuevas piezas para el magnate norteamericano.

Gillerman (2001) señala que Byne compró el tímpano a un tal [Gil Jiménez](#) de Segovia en 1928 y que en 1934 se lo vendió a Hearst (Marcos Villán, 2004). Sin embargo, la Gran Depresión fue un duro golpe para los negocios del magnate y las piezas nunca salieron de su embalaje. El anticuario [Edward R. Lubin](#) se hizo con las cajas y las abrió en 1962 a raíz de la visita de Marilyn Stockstad (Herguedas Vela, 2017). Esta logró que Lubin vendiese el tímpano a la Universidad de Kansas, permitiéndoles pagarlo en tres años, aunque posteriormente se lo regalaría. En un primer momento se desconocía el lugar de procedencia del tímpano, no obstante, en el empaquetado original aparecían las letras "VAL" y en los papeles de exportación "SEGOV", antigua diócesis a la que pertenecía el monasterio (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012; Herguedas Vela, 2017). Estas pistas condujeron a Stockstad a España, quien, tras hablar con Francisco Antón, dedujo que el tímpano procedía del monasterio de *Nuestra Señora de la Armedilla*. En 1978 el relieve fue colocado en el Spencer Museum of Art, lugar donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

El tímpano está dividido en tres partes y ha sufrido algunas pérdidas con el paso del tiempo, como se aprecia en las rodillas de Cristo o en el cabello de María Magdalena. En el centro de la pieza se encuentra el cuerpo de Cristo, el cual se apoya en las rodillas de la Virgen. Esta cruza sus manos sobre el pecho en señal de duelo y devoción. Completan la escena San Juan arrodillado, José de Arimatea sosteniendo la corona de espinas, Nicodemo con los clavos de la crucifixión y María Magdalena portando el frasco. Como bien indica Gillerman (2001), los rostros se caracterizan por los ojos prominentes de párpados pesados.

Ubicaciones

- ca. 1978

MUSEO

[Spencer Art Museum, Lawrence \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1962 - ca. 1978

COLECCIÓN PRIVADA

[Universidad de Kansas, Lawrence \(Estados Unidos\)](#)

- tercer cuarto del s.XX - ca. 1962

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Edward R. Lubin, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1934 - tercer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de William R. Hearst, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1928 - ca. 1934

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1928

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Gil Jiménez, Segovia \(España\)](#)

- ca. 1508 - ca. 1920

MONASTERIO

[Monasterio de Nuestra Señora de La Armedilla, Cogeces del Monte \(España\)](#)

Bibliografía

- ANTÓN CASASECA, Francisco (1942): *Monasterios medievales de la provincia de Valladolid*, Santarén, Valladolid, pp. 325-332.
- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 120-122.
- HERGUEDAS VELA, Miguel (2017): "El traslado de obras de arte para su conservación: la portada de Nuestra Señora de la Armedilla", en *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... Sus viajes a través de la Historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 191-202.
- [MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel \(2004\): "El relieve de la portada del monasterio de Santa María de la Armedilla reencontrado", nº 22, La Villa. Revista de Cuéllar, pp. 34-35.](#)
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2003): "Ruinas históricas reconstruidas en jardines públicos a comienzos del siglo XX. Circunstancias que propiciaron su traslado y los problemas de su nueva ubicación", en *III Congreso Internacional de Restauración ARPA 2002*, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, pp. 475-494.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid, pp. 554-556.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Tympanum with the Lamentation

[Anónimo](#)

Inventory number: 161 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1508-1512

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 43 11/16 x 80 11/16 x 10 1/4 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [Piedad](#)

Provenance: [Monastery of Nuestra Señora de La Armedilla](#) (Cogeces del Monte, Spain)

Current location: [Spencer Art Museum](#) (Lawrence, United States)

Inventory number in current collection: 1963.0020.a,b,c

Object History

In 1402, Prince Ferdinand of Antequera founded the *Monastery of Nuestra Señora de la Armedilla* (Cogeces del Monte, Valladolid) for the Order of Saint Jerome. The monastery was established on the site of an ancient hermitage where a statue of the Virgin Mary was venerated (Herguedas Vela, 2017). In the early 15th century, the monastery benefited from the patronage of John II of Aragon, Álvaro de Luna, and Juan Velázquez de Cuéllar, who contributed to its construction. It became a significant enclave, hosting royal visits from John II and Henry IV. When Beltrán de la Cueva was granted the title of Duke of Albuquerque, the king presented him with the Villa and Land of Cuéllar, entrusting him with the monastery's maintenance (Herguedas Vela, 2017). By approximately 1517, the construction of the temple was likely near completion, as evidenced by its interior decoration.

Throughout the 19th century, numerous secularisation processes brought an end to what had once been a site of significant activity. The French occupation, the Peninsular War, and Godoy's disentailment severely impacted the monastery, resulting in the loss of many of its assets. Additionally, in 1809, a decree forced clerics to return to their places of origin. On 10 October, the Armedilla community was expelled, and when they eventually returned, they were permanently dissolved in 1835 (Herguedas Vela, 2017). During this period, an inventory of the monastery's assets was conducted, aiming to document its contents. Following this, the monastery's objects began to be scattered and sold.

According to Gillerman (2001), one of the looted artefacts from the Armedilla was a stone relief that is now housed in the Spencer Museum of Art at the University of Kansas. As with other churches, the main entrance to the temple was located on its western façade. A photograph taken by Francisco Antón Casaseca in 1923 reveals its decoration; however, by that time, while the pilasters remained intact, both the lintel and tympanum of the entrance were missing (Antón Casaseca, 1942). At that time, the Marquis of Vega-Inclán, then the Royal Commissioner of Tourism, negotiated with the Diocese of Segovia to transfer the monastery's stone arch to the Cervantes House-Museum in Valladolid (Martínez Ruiz, 2002). What transpired thereafter is unclear, but Merino de Cáceres and Martínez Ruiz (2012) suggest that Arthur Byne and the Marquis likely reached a commercial agreement. Vega-Inclán was a complex figure; although he was interested in heritage preservation, he was also an active art dealer (Álvarez Lopera, 2000). Byne, on the other hand, acted as an agent for William Randolph Hearst, tasked with sourcing artefacts for the American magnate.

Gillerman (2001) reports that Byne purchased the tympanum from a certain Gil Jiménez of Segovia in 1928 and sold it to Hearst in 1934 (Marcos Villán, 2004). However, the Great Depression dealt a severe blow to Hearst's ventures, and the artefacts remained unopened in their packaging. The antiquarian Edward R. Lubin acquired the crates and opened them in 1962 during a visit by Marilyn Stokstad (Herguedas Vela, 2017). Stokstad managed to persuade Lubin to sell the tympanum to the University of Kansas, allowing them to pay in instalments over three years, though he later donated it. Initially, the tympanum's origin was unknown. However, the original packaging bore the letters "VAL" and the export documents referenced "SEGOV", the diocese to which the monastery once belonged (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012;

Herguedas Vela, 2017). These clues led Stokstad to Spain, where, after consulting Francisco Antón, she concluded that the tympanum originated from the *Monastery of Nuestra Señora de la Armedilla*. In 1978, the relief was installed in the Spencer Museum of Art, where it remains today.

Description

The tympanum is divided into three sections and has experienced some losses over time, as observed in Christ's knees or Mary Magdalene's hair. At the centre of the piece lies the body of Christ, resting on the Virgin's knees. The Virgin crosses her hands over her chest as a gesture of mourning and devotion. The scene is completed by St John kneeling, Joseph of Arimathea holding the crown of thorns, Nicodemus with the nails of the crucifixion, and Mary Magdalene carrying the jar. As Gillerman (2001) aptly notes, the faces are characterised by prominent eyes with heavy eyelids.

Locations

- ca. 1978

MUSEUM

[Spencer Art Museum, Lawrence \(United States\)](#)

- ca. 1962 - ca. 1978

PRIVATE COLLECTION

[University of Kansas, Lawrence \(United States\)](#)

- Third quarter of the XX - ca. 1962

DEALER/ANTIQUARIAN

[Edward R. Lubin, New York \(United States\)](#)

- ca. 1934 - Third quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Collection of William R. Hearst, New York \(United States\)](#)

- ca. 1928 - ca. 1934

DEALER/ANTIQUARIAN

[Arthur Byne and Mildred Stapley Byne, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1928

DEALER/ANTIQUARIAN

[Gil Jiménez, Segovia \(Spain\)](#)

- ca. 1508 - ca. 1920

MONASTERY

[Monastery of Nuestra Señora de La Armedilla, Cogeces del Monte \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANTÓN CASASECA, Francisco (1942): *Monasterios medievales de la provincia de Valladolid*, Santarén, Valladolid, pp. 325-332.
- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 120-122.
- HERGUEDAS VELA, Miguel (2017): "El traslado de obras de arte para su conservación: la portada de Nuestra Señora de la Armedilla", en *El legado de las obras de arte: tapices, pinturas, esculturas... Sus viajes a través de la Historia*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 191-202.
- [MARCOS VILLÁN, Miguel Ángel \(2004\): "El relieve de la portada del monasterio de Santa María de](#)

[la Armedilla reencontrado", nº 22, La Villa. Revista de Cuéllar, pp. 34-35.](#)

- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2003): "Ruinas históricas reconstruidas en jardines públicos a comienzos del siglo XX. Circunstancias que propiciaron su traslado y los problemas de su nueva ubicación", en III Congreso Internacional de Restauración ARPA 2002, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, pp. 475-494.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador", Cátedra, Madrid, pp. 554-556.*](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Spencer Museum of Art](#), Lawrence.

